

APÉNDICE A. Estructura, componentes y fundamentación teórica del instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativas para la intervención educativa con personas autistas - *Educational Mobile Applications Assessment Tool for Autism Spectrum Disorder* (EMAAT for ASD), material complementario a la publicación:

Sanromà-Giménez, M., Lázaro Cantabrana, J. L., Usart Rodríguez, M., & Gisbert-Cervera, M. (2021). Design and Validation of an Assessment Tool for Educational Mobile Applications Used with Autistic Learners. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), doi: 10.7821/naer.2021.1.574

Secciones	Ítems	Tipo de variable	Rango de valores	Tipo de respuesta	Puntuación	Referentes teóricos
0. Información sobre el evaluador	0.1 Edad	Cuantitativa (Escala)	Desplegable 18-65 años; Más de 65 años	Respuesta única	-	-
	0.2 Género	Nominal	Hombre; Mujer	Respuesta única	-	
	0.3 Perfil profesional	Nominal	Profesional ámbito educativo formal; Profesional ámbito educativo no formal; Otros (Especificar)	Respuesta única	-	
	0.4 Experiencia	Cuantitativa (Escala)	Menos de 2 años; Entre 2 y 5 años; Entre 5 y 10 años; Entre 10 y 20 años; Más de 20 años	Respuesta única	-	
	0.5 Centro	Nominal	-	Respuesta corta	-	
	0.6 Correo electrónico	Nominal	-	Respuesta corta	-	
1. Características técnicas y descriptivas de la aplicación	1.1 Nombre	Nominal	-	Respuesta corta	-	App Store; AppyAutism; Autism Apps; Autism Speaks; Play Store; Toolbox;
	1.2 Precio	Cuantitativa (Escala)	-	Respuesta corta	-	
	1.3 Desarrollador	Nominal	-	Respuesta corta	-	
	1.4 Última versión	Nominal	-	Respuesta corta	-	
	1.5 Sistema operativo	Nominal	iOS; Android; Chrome OS; Windows; Otros (especificar)	Selección múltiple	-	
	1.6 Idioma	Nominal	Catalán; Castellano; Inglés; Otros (especificar)	Selección múltiple	-	
	1.7 Edad destinatarios	Nominal	Niños (0-3); Niños (4-6); Niños (7-12); Adolescentes (13-17); Jóvenes adultos (18-25); Adultos (más de 25)	Selección múltiple	-	
	1.8 Repositorio	Nominal	Genérico (App Store, Play Store, Microsoft Store...); Educativo (Toolbox.); Específico de TEA (Appy Autism, Autism Apps.); Otros (Especificar)	Selección múltiple	-	
	1.9 Tipología	Nominal	Autonomía, gestión del tiempo y del entorno; Autorregulación de la conducta; Habilidades socioemocionales; Habilidades comunicativas, lenguaje y Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC); Lectoescritura; Pensamiento lógico y matemático; Teoría de la mente; Otros (Especificar)	Selección múltiple	-	
	1.10 Breve descripción	Nominal	-	Respuesta corta	-	
2. Características pedagógicas de la	2.1 Áreas de afectación del TEA	Nominal	Dificultades en la reciprocidad socioemocional; Dificultades en las conductas comunicativas no	Selección múltiple	-	APA (2013); W3C (2015);

aplicación con relación al TEA			verbales utilizadas en la interacción social; Dificultades en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones; Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos; Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal; Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés; Hiper- o hiposensibilidad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno			
	2.2 Nivel de severidad del TEA	Nominal	Nivel 1. Necesita ayuda (Leve/Alto funcionamiento); Nivel 2. Necesita ayuda notable (Moderado); Nivel 3. Necesita ayuda muy notable (Severo/Bajo funcionamiento)	Selección múltiple	-	
	2.3 Funciones cognitivas	Nominal	Memoria; Funciones ejecutivas; Razonamiento; Atención; Lenguaje; Comprensión del lenguaje figurado; Alfabetización; Otras percepciones; Conocimiento; Comportamiento; Otras (Especificar)	Selección múltiple	-	
3. Características pedagógicas generales de la aplicación	3.1 Objetivos de aprendizaje	Semi cuantitativa (Ordinal)	Likert 1-5	Respuesta única	0; 0,25; 0,5; 0,75; 1	Boyd, Hart & More (2015) Fletcher-Watson (2015)
	3.2 Adecuación de los contenidos	Semi cuantitativa (Ordinal)	Likert 1-5	Respuesta única	0; 0,25; 0,5; 0,75; 1	Guix & Ruiz-Corbella (2018) Lee & Kim (2015)
	3.3 Evaluación	Semi cuantitativa (Ordinal)	Likert 1-5	Respuesta única	-	Ok, Kim, Kang & Bryant (2016) Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis (2017)
	3.4 Evidencias científicas	Semi cuantitativa (Ordinal)	Likert 1-5	Respuesta única	-	Stoyanov et al., (2015) Weng (2015)
4. Características de la aplicación para la inclusión y la accesibilidad educativa	4.1 Percepción	Semi cuantitativa (Ordinal)	Check list	Selección múltiple	0,33 por check	Allen, Hartley & Cain (2016); CAST (2018);
	4.2 Lenguaje	Semi cuantitativa (Ordinal)	Check list	Selección múltiple	0,33 por check	Crescenzi-Lanna & Grané-Oró (2016); Delgado, Pérez-Castilla, Sabastián & Vigara (2015);
	4.3 Comprensión	Semi cuantitativa (Ordinal)	Check list	Selección múltiple	0,33 por check	Fletcher-Watson, Hammond, Humphry & McConachie (2016);
	4.4 Interacción y navegación	Semi cuantitativa (Ordinal)	Check list	Selección múltiple	0,2 por check	Lee & Kim (2015);
	4.5 Funciones ejecutivas	Semi cuantitativa (Ordinal)	Check list	Selección múltiple	0,25 por check	McQuiggan, Kosturko, McQuiggan & Sabourin (2015);
	4.6 Interés	Semi cuantitativa (Ordinal)	Check list	Selección múltiple	0,25 por check	Ok, Kim, Kang & Bryant (2016) Pavlov (2014);
	4.7 Esfuerzo y persistencia	Semi cuantitativa (Ordinal)	Check list	Selección múltiple	0,2 per check	Seale, Garcia-Carrisoza, Rix, Sheehy & Hayhoe (2018);

	4.8 Autorregulación	Semi cuantitativa (Ordinal)	Check list	Selección múltiple	0,25 per check	W3C (2018);
5. Satisfacción profesional	5.1 Recomendación	Semi cuantitativa (Ordinal)	Likert 1-2 (dicotómica)	Respuesta única	0; 1	Stoyanov et al., (2015); Toolbox;
	5.2 Intención de uso	Semi cuantitativa (Ordinal)	Likert 1-5	Respuesta única	0; 0,25; 0,5; 0,75; 1	
	5.3 Valor económico	Semi cuantitativa (Ordinal)	Likert 1-5	Respuesta única	-	
	5.4 Puntuación global	Semi cuantitativa (Ordinal)	Likert 1-5	Respuesta única	-	
	5.5 Breve valoración	Nominal	-	Respuesta corta	-	